

ИЖТИМОЙ-ЭМОЦИОНАЛ ТАЪЛИМ МЕТОДИКАЛАРИНИ ДАВЛАТ ТАЪЛИМ СТАНДАРТЛАРИВА ЎҚУВ ДАСТУРЛАРИГА СИНГДИРИШ

Жабборова Зебо Нурқобиловна

Республика таълим маркази Ижтимоий фанлар бўлими бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181413>

Бугунги таълим тизимида олиб борилаётган ислохатлар нафақат билим бериш, балки шахсни ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилмоқда. Шу нуқтаи назардан, ижтимоий-эмоционал таълим — замонавий педагогиканинг ажралмас қисмига айланмоқда.

Ижтимоий-эмоционал таълим методикаларини жорий этиш — бу фақат педагогик янгилик эмас, балки таълим муҳитини ривожлантиришга қаратилган стратегик ёндашувдир. 2025–2026 ўқув йилидан Халқаро тажриба ва маҳаллий эҳтиёжлар уйғунлигида Ўзбекистон таълим тизими учун мос, барқарор ва самарали ижтимоий-эмоционал таълим модели шакллантириш бошлаб босқичма-босқич жорий этилиши белгиланган.

Дунёдаги етакчи таълим тизимлари — АҚШ, Буюк Британия, Россия ва бошқа давлатлар ижтимоий-эмоционал таълимни мактаб дастурларига интеграция қилиш орқали болаларда эмпатия, мулоқот, стрессни бошқариш ва масъулиятли қарор қабул қилиш каби кўникмаларни ривожлантирмоқда. Бугунги кунда Ўзбекистонда ижтимоий-эмоционал таълимни жорий этиш бўйича илк қадамлар қўйилди.

Ижтимоий-эмоционал таълимни дарсликлар орқали самарали жорий этиш — бу келажак авлоднинг ҳиссиётли, масъулиятли ва инсонпарвар бўлиб камол топишига хизмат қилади.

Бугунги кунда амалдаги дарсликларимизда, жумладан Тарбия фани доирасида эмоционал таълимнинг хусусиятлари ҳисобланган ўзини англаш, бошқариш, ижтимоий хабардорлик, мулоқот ва масъулиятли қарор қабул қилиш кўникмаларини шакллантиришга қаратилган бир қатор мавзулар ўқитиб келинмоқда. Намуна сифатида “Мен мустақил бўламан”, “Шахсий чегаралар”, “Хус-туйғуларим”, “Бир-биримизни тушунишга ўрганамиз”, “Бир-биримизга ёрдам берамиз”, “Мен инсонман”, “Ўзаро ёрдам”, “Ҳиссиёт ва эмоция”, “Жамоа бўлиб ишлаш”, “Оиладаги бурч ва масъулият”, “Ҳуқуқий хулқ-атвор”, “Ҳаётда ўз истакларимизни англаш”, “Ватан тараққиётига мен ҳам масъулман”, “Инсонпарварлик тамойили” каби мавзуларни келтиришимиз мумкин. (2-3 слайд)

Бу мавзулар орқали ҳар бир ўқувчининг ҳиссий ҳолатини тушуниш ва ҳурмат қилиш, мактаб муҳитини ишончли, хавфсиз қилиш, ўқувчиларда ҳамкорлик, масъулиятли қарор қабул қилиш кўникмаларини шакллантириш кўзда тутилган.

Бугунги кунда Республика таълим маркази ва Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогига миллий институти билан ҳамкорликда ижтимоий-эмоционал таълим методикаларини давлат таълим стандартлари ва дастурларига киритиш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024-йил 27-мартдаги “Давлат таълим стандартлари ва давлат таълим талабларини ишлаб чиқиш ҳамда жорий

этиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 157-сон Қарорига мувофиқ, Республика таълим маркази ҳузурида Тарбия фани ДТСини такомиллаштириш бўйича ишчи гуруҳ ташкил қилинган.

Ишчи гуруҳ томонидан бугунги кунга қадар фуқаро тарбиясига оид халқаро тажрибалар, жумладан, **Япония, Хитой, Сингапур, Корея, Европа давлатлари** таълим тажрибалари таҳлил қилинди.

Таҳлиллар ва ўрганилган тажрибалар асосида тарбия фани Давлат таълим стандартлари лойиҳаси учун асосий **4 та** мазмун соҳа: **Ватанпарварлик, Ижтимоий одоблар, Миллий кадриятларга содиқлик, Фаол фуқаролик** танлаб олинган.

Ўқув дастур лойиҳасида ўқувчиларга ёш хусусиятларига мос равишда ижтимоий-эмоционал таълимнинг— ўзини англаш, бошқариш, ижтимоий хабардорлик, мулоқот ва масъулиятли қарор қабул қилиш каби компетенициялари шакллантиришга хизмат қиладиган ўқув мақсадлари шакллантирилган. (5-6 слайд). Тақдимотда кўрсатилган ўқув мақсадлари лойиҳа кўринишида бўлиб, унда мисол сифатида масъулиятли бўлиш ва қарор қабул қилишга оид ўқув мақсадлари келтирилган.

Бу компетенциялар дарсликдаги топшириқлар, саволлар, муҳокама блоклари ва ҳаётий мисоллар орқали берилади.

Хулоса сифатида шуни таъкидламоқчиманки, ижтимоий-эмоционал таълим — бу фақат методика эмас, балки инсонни англаш, унинг қалбига етиб бориш, уни жамиятга муносиб тарзда тайёрлашга қаратилган таълим фалсафасидир. Биз, педагоглар, ушбу жараёнда етакчи куч сифатида, болаларнинг на фақат ақлий, балки ҳиссий ривожланиши учун ҳам масъулмиз.